

OT LEKSEMALARNING SINTAKTIK POZITSIYASI: BIRIKUVCHANLIK VA BIRIKTIRUVCHANLIK XUSUSIYATLARI

Sirojiddin Murtazayevich Mamaraximov

Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

e-mail: mamaraximov90@umail.uz

ANNOTATSIYA:

Tilshunoslikda ot leksemalarining biriktiruvchanlik xususiyatlarini o'rganish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki otlar boshqa so'z turkumlari bilan turli sintaktik va semantik bog'lanishlar hosil qilib, tilning tuzilishi va nutq jarayonida muhim rol o'ynaydi. Otlarning biriktiruvchanligi ularning turli grammatik birliklar bilan qanday bog'lanishiga bog'liq bo'lib, bu hodisa sintaksis, morfologiya va semantika bilan bevosita aloqador hisoblanadi.

Ushbu maqolada ot leksemalarining turli so'z turkumlari bilan bog'lanish qonuniyatlari, ularning so'z birikmalari hosil qilishdagi o'rni va lingvistik tahlillari, so'zlarning xususiy birikuvchanlik lug'atlari kabi masalalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ot leksemalar, so'z birikmasi, so'zlarning birikuvchanlik lug'atlari, valentlik nazariyasi, birikuvchanlik, tilshunoslik, korpus tilshunosligi, xususiy birikuvchilar, birikmalar

ABSTRACT:

The study of the combinatorial properties of noun lexemes is one of the important areas in linguistics. Nouns play a crucial role in language structure and speech processes by forming various syntactic and semantic connections with other parts of speech. The combinability of nouns depends on how they interact with different grammatical units, which is directly related to syntax, morphology, and semantics.

This article examines the laws governing the connection of noun lexemes with various parts of speech, their role in phrase formation, linguistic analysis, and issues related to specialized dictionaries of lexical combinability.

Keywords: Noun lexemes, phrase structure, lexical combinability dictionaries, valency theory, combinability, linguistics, corpus linguistics, specific collocates, collocations.

Tilshunoslikda soʻz birikmasi, ularning tiplari, umuman olganda, soʻzlarning birikish qonuniyatlarini oʻrganish tilimizning milliy tabiatini yaqqolroq ochishda muhim ahamiyat kasb etadi.

“Soʻzlarning birikish qoidalarida, turli tur va tipdagi soʻz birikmalarining tuzilish qonuniyatlarida tilning milliy spetsifikasi aniq va ravshan koʻrinadi. Shuning uchun turli milliy tillarning soʻz birikmalarini tekshirish, oʻrganish ularning milliy spetsifikalarini yaqqolroq ochishga yordam beradi” [1; 4].

Birikma hosil qilishda soʻzning qaysi turkumga mansubligi ham maʼlum bir ahamiyatga ega ekanligi ham muhim. Masalan, feʼl koʻproq ot va ravishni biriktiradi, ot esa son, sifat va olmosh kabi turkumlarni biriktirib keladi. Ravish va sifat yoki sifat va feʼlning birikma hosil qilishi murakkabroq. Shu bilan birga birikma hosil qilayotgan leksemalar lugʻaviy maʼnolari mos boʻlishi shartligi (soʻzlarning koʻchma maʼnoda qoʻllanishi bundan mustasno), nazarimizda, izoh talab qilmaydi [2; 111].

Tilshunoslikda ot leksemalarining biriktiruvchanlik xususiyatlarini oʻrganish muhim yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Chunki otlar boshqa soʻz turkumlari bilan turli sintaktik va semantik bogʻlanishlar hosil qilib, tilning tuzilishi va tilning nutq bosqichida muhim rol oʻynaydi. Otlarning biriktiruvchanligi ularning turli grammatik birliklar bilan qanday bogʻlanishiga bogʻliq boʻlib, bu hodisa tilning sintaksis, morfologiya va semantika bilan uzviy aloqadorlikni tashkil etadi.

Erkin va turgʻun birikma, soʻzlarning turli leksik va grammatik jihatdan aloqaga kirishuvidan yuzaga kelgan til birliklari tilning turli yarus (sath) lariga tegishli ekanligi xususida lingvistik adabiyotlarda keltirilgan koʻplab fikrlarni uchratishimiz mumkin: ...birikmalar komponentlari, tuzilishi, strukturasi, maʼnosi, gapda bajaradigan vazifalari jihatidan bir xil emas, ularning har biri oʻz xususiyati va oʻz spetsifikasiga ega. Bu birikmalarning har biri tilshunoslik turli boʻlimlarining tekshirish obyektidir [1; 5].

Tilshunoslikda biriktiruvchanlik atamasi soʻzlarning boshqa soʻzlar bilan bogʻlanish imkoniyatini ifodalaydi. Bu tushuncha sintaktik bogʻlanish tamoyillarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ot leksemalari turli soʻz turkumlari bilan har xil darajada bogʻlanib, ularning semantik va sintaktik xususiyatlariga koʻra oʻziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi.

Otlarning biriktiruvchanligi ikki asosiy koʻrinishda namoyon boʻladi [4; 307]:

1. Otning boshqa soʻzlarni oʻz atrofida toʻplash va ularni sintaktik jihatdan bogʻlash qobiliyati.

2. Otning oʻziga qoʻshilgan soʻzlarni grammatik boshqarish xususiyati.

Leksemalarning vazifa semasi leksemaning birikuv-biriktiruv (valentlik) imkoniyatlari va ot leksemalarning bu borada imkoniyatlarining kengligi xususida R.Sayfullayeva va boshqalarning “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” darsligida quyidagi fikrlar keltirilgan: vazifa semasi leksemaning birikuv-biriktiruv (valentlik) imkoniyatini, lisoniy qolipda qanday o‘rinni egallashini bildiruvchi semadir. Masalan, kitob, daftar, maktab, bormoq kabi leksemalarning valentlik imkoniyati o‘ta keng va shu boisdan gapda turli gap bo‘laklari vazifasida keladi. Qat’iy, keskin, moviy, qizg‘ish leksemalarining vazifa semasi tor va shu boisdan aniq. Ular ayrim so‘zlar bilan birika oladi, xolos [3, 94].

Jumladan, “kitob o‘qish” birikmasida “kitob” otining valentligi va reksiyasi yaqqol namoyon bo‘ladi. U fe‘l bilan bog‘lanib, mazmunni kengaytiradi.

Shuningdek, so‘z birikmalarining hosil bo‘lish jarayonida ularning qaysi turkumga mansubligi muhim rol o‘ynaydi. Chunki har bir so‘z turkumi o‘ziga xos sintaktik imkoniyatlarga ega. Masalan, fe‘llar asosan ot va ravish bilan birikib, ma’lum bir harakatning tavsifini yoki sharoitini belgilaydi. Ot esa son, sifat va olmosh kabi turkumlar bilan bog‘lanib, obyektning miqdori, sifati yoki egalik munosabatini ifodalaydi. Aksincha, ravish va sifat yoki sifat va fe‘lning birikishi nisbatan murakkabroq bo‘lib, ma’lum kontekstda yuzaga chiqadi.

Bundan tashqari, birikmani hosil qilayotgan so‘zlarning ma’no jihatdan mos kelishi ham muhim ahamiyatga ega. So‘zlar o‘z lug‘aviy ma’nosi bo‘yicha bir-biriga yaqin bo‘lishi lozim, aks holda birikma mantiqsiz ko‘rinish oladi. Biroq, ko‘chma ma’no yoki metaforik qo‘llanmalarda bu talab nisbatan erkin bo‘lishi mumkin.

Birikmalarning shakllanishida grammatik omillar ham katta ahamiyat kasb etadi. So‘zlarning o‘zaro bog‘lanishi kelishik qo‘shimchalari, ko‘makchilar yoki egalik shakllari orqali amalga oshadi. Tobe so‘zlar kelishik yoki yordamchi birliklar vositasida hokim so‘zga bog‘lanib, uning mazmunini to‘ldiradi. Hokim so‘z esa kesimlik va egalik shakllari orqali o‘z hukmron pozitsiyasini namoyon qiladi[5; 28].

Shuningdek, birikmada so‘zlarning joylashuvi ham qat’iy qonuniyatlarga bo‘ysunadi. O‘zbek tilida, odatda, tobe so‘z hokim so‘zning oldidan keladi. Bunday tartib sintaktik tizimning barqarorligini ta’minlaydi va gapning aniq va tushunarli bo‘lishiga xizmat qiladi. Tilshunoslik tadqiqotlarida ham so‘zlarning tartibi va ularning o‘zaro bog‘lanish qoidalari alohida o‘rganilgan bo‘lib, ushbu qonuniyatlarda asosida birikmalar tuzilishi tahlil qilingan.

Otlarning sintaktik bog‘lanish xususiyatlari:

1. Otlarning sifatlar bilan birikishi. Otlar sifatlar bilan bog'lanib, ta'rifiy so'z birikmalarini hosil qiladi. Sifat otga belgi, holat yoki xususiyat yuklab, uning ma'nosini aniqlashtiradi.

Masalan:

Katta uy, yangi mashina, shirin meva

Ba'zan sifatlar ravishlar yordamida kuchaytirilishi ham mumkin: juda muhim qaror, nihoyatda chiroyli qiz.

Otlarning fe'llar bilan bog'lanishi. Otlar fe'llar bilan turli grammatik bog'lanishlarga kirishib, gapning turli tarkibiy qismlarini hosil qiladi. Odatda, ot fe'l bilan ega va to'ldiruvchi vazifasida bog'lanadi.

Masalan:

Talaba kitob o'qiydi.

Ota bolani tarbiyalaydi.

Ayrim fe'llar otlarni to'g'ridan to'g'ri boshqarib, ularni o'ziga bog'laydi: kitob o'qimoq, suv ichmoq, xat yozmoq.

3. Otlarning boshqa otlar bilan bog'lanishi (izofali birikmalar). O'zbek tilida otlar boshqa otlar bilan izofa orqali bog'lanadi. Izofa bog'lanishi ikki turga bo'linadi: ochiq izofa va yopiq izofa.

Ochiq izofa: O'zbekiston xalqi, ilm-fan, shahar hayoti.

Yopiq izofa: maktabning eshigi, kitobning muqovasi, do'stning maslahati.

Bu borada tilshunoslikdagi nazariy tahlillarning hosilasi o'laroq, lug'atchilik (leksikografiya) ning lug'at tuzish amaliyotida so'zlarning maxsus Birikuvchanlik lug'atlarini tuzish zaruriyatini ham ko'rsatadi. Chunki galdagi vazifa o'zbek tilidagi mustaqil so'zlarining birikish va biriktira olish xususiyatlarini so'z turkumlari bo'yicha alohida-alohida tahlil qilish, ularning maxsus birikuvchanlik lug'atlarini tuzish va bunga oid statistik tahlillarni amalga oshirish hisoblanadi.

Masalan, maqola mavzusidan kelib chiqilsa, buni ot so'z turkumidagi xususiy birikuvchanlik lug'atida quyidagicha aks ettirish mumkin bo'ladi:

1. Otlarning chap tomon birikuvchanligi:

AVIAKOMPANIYA –“O'zbekiston havo yo'llari” Milliy aviakompaniyasi, “Uzbekistan Airways” aviakompaniyasi, aviakompaniya rahbariyati, xususiy aviakompaniyalar, xavfsiz aviakompaniya

ABITURIYENT – bu yilgi abituriyentlar, o'quv markazi abituriyenti, imtihon topshiruvchi abituriyent

ABONEMENT – kutubxonalararo abonement, sport zali abonementi, teatr abonementi, mobil aloqa abonementi, transport abonementi

2. Otlarning o'ng tomon birikuvchanligi:

AVIAKOMPANIYA – aviakompaniyalar reytingi, aviakompaniya nufuzi, aviakompaniyalar ro'yxati, aviakompaniyalar soni.

ABITURIYENT – abituriyent ruxsatnomasi, abituriyent tayyorgarligi, abituriyentlik davri, abituriyentlik kurslari, abituriyent javobi, abituriyentning huquq va majburiyatlari.

ABONEMENT – abonement haqi, abonement olmoq kabi.

Bu kabi lug'atlarning ahamiyati va dolzarbligini o'zbek tilining milliy korpusini ishlab chiqish, kompyuter tilshunosligi, xususan, avtomatik matn tahlili, elektron lug'atlar bazasini yaratish va dasturlashtirish, qidiruv tizimlarini mukammallashtirish, mashina tarjimai kabi muhim yo'nalishlar taraqqiyoti bilan ham bog'lash mumkin. Zero, globalashuv jarayonida internet ahamiyatining oshishi, mashina va sinxron tarjimaning dolzarb masalaga aylanishi har bir tildagi birikmalar tahlilini amalga oshirish, leksemalarning xususiy birikuvchilarini aniqlashni talab qilmoqda [2; 4].

Ba'zi tadqiqotlarda otlarning biriktiruvchanligi so'z yasash jarayonlariga ham ta'sir qilishi qayd etilgan. Masalan, kitobsevar, mehnatkash, temiryo'l kabi so'zlar shu jarayon natijasida yuzaga kelgan [6; 145].

Ot leksemalarining biriktiruvchanligi til tizimida muhim o'rin tutadi. Ularning turli so'z turkumlari bilan bog'lanishi natijasida murakkab sintaktik va semantik birliklar hosil bo'ladi. Ayniqsa, otlarning sifatlar, fe'llar va boshqa otlar bilan bog'lanish xususiyatlari ularning grammatik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Umuman olganda, adabiyotlarda so'zlarning biriktiruvchanligi-biriktiruvchanligining lug'aviy valentlik, sintaktik valentlik va grammatik shakl valentliklari doirasida ham berilishini kuzatishimiz mumkin.

Maqolada ot leksemalarining fe'l va sifat bilan bog'lanishi, izofali tuzilmalarda qatnashishi va sintaktik xususiyatlari, so'zlarning birikuvchanlik lug'atlarini tuzish tamoyillari tahlil qilindi. Shusababli ham navbatdagi tadqiqotlarda otlarning grammatik va semantik xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Sharipov M.K. Hozirgi o'zbek tilida so'z birikmalari sintaksisi masalalari. Toshkent: Fan, 1978. – 88 .b.
2. Ibragimov.J. O'zbek tili mustaqil leksemalarining xususiy birikuvchilari va ularning modellari. Doktorlik dissertatsiyasi. Qarshi – 2023. 237.b.
3. Sayfullayeva.R va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. Toshkent – 2010. 404.b.
4. <https://brightmindpublishing.com/index.php/ev/article/view/224/247>
5. Rizaqulovich, E. I., Murtozayevich, M. S., & Qizi, N. O. A. (2024). OTNING XUSUSIY LUG 'AVIY SHAKLLARI HAQIDA. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(3), 26-29.
6. Doniyorovich, O. R. A., & Shavkatovna, A. S. (2024). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMA TALQINI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(18), 144-146.